

احادیث کشف المحجوب کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کا منہج

Reforming Society in the Light of Hadith Kashf al-Mahjub

Dr. Muhammad Karim Khan
Post-Doctoral Fellow, IRI, IIU Islamabad

Dr. Muhammad Sarwar
Post-Doctoral Fellow, IRI, IIU Islamabad

Dr. Ahmad Raza
Post-Doctoral Fellow, IRI, IIU Islamabad

Received on: 03-07-2023

Accepted on: 05-08-2023

Abstract

Hazrat Ali bin Usman, also known as Hajveri Ghaznavi Lahori, was also the one of the most famous writers. Your writings were carried out with the time of resignation, with regard to the time of resurrection, but most prominent among them is "Discovery Al Mahjoob", which is also offering new generation a way of life. This book is written in Persian scriptural literature and ranks top among them. This book is a great possibility of knowledge and wisdom and it is the most comprehensive message to convey the view of the Quranic life and the expressions of evolution, and this book is a definite theme, while the Sufism is the name of the Sacrifice for Society, according to Syed Hajvir there is a lack of follow-up, long hopes and lack of people, while there is a balanced attitude towards society's bad, evil-loving love, custom-minded self-determination.

Keywords: Kashf: Discovery, Mahjoob: Hidden/ Unaddressed, Islah: Correction, Muashra: Society, Ummat: Follower of Prophet Muhammad, Khwahish: Desire

حضرت علی بن عثمان جلابی ہجویری غزنوی لاہوری ایک صوفی باصفا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بلند پایہ عالم باعمل اور رسوخ فی العلم والے رجال میں سے تھے، اس کے علاوہ آپ بہت بڑے متکلم، ادیب، محقق، اور مصنف تھے، آپ کثیر التصانیف اہل قلم میں سے تھے، لیکن امتدادِ زمانہ کے ساتھ آپ کی تحریرات پردہِ اخفا میں چلی گئیں، یا ضائع ہو گئیں، البتہ ان میں سے بلند پایہ تصنیف "کشف المحجوب" آج بھی نسل نو کو فکری و باطنی روشنی مہیا کر رہی ہے، یہ کتاب برصغیر میں لکھی جانے والی فارسی نثری کا شاہکار اور تصوف پر اولین تصانیف میں سے ہے، غالباً اس وقت خطہ میں موجود تحریری سرمایہ میں سے قدیم ترین ہے، یہ کتاب علم و عمل کی یکجائی کا مرقع ہے، اس کتاب کا ہر ورق حیاتِ باطنی کا قصہ جان نواز اور ہر لفظ اخلاقِ ظاہری کو نکھارنے کا دل آویز پیغام ہے، اس کتاب کا بنیادی موضوع تصوف ہے، جبکہ تصوف اصلاحِ معاشرہ کا ہی نام ہے، سید ہجویر کے مطابق معاشرہ کی اصلاح میں خواہشات کی پیروی، لمبی امیدیں اور اچھے لوگوں کی کمی ہے، جبکہ معاشرہ میں

خرابی کا سبب بدزبانی، مال و زر کی محبت، حسب و نسب کا فخر اور عورتوں کے بارے میں متوازن رویوں کا فقدان ہے، اس طرح معاشرہ کی اصلاح کے لیے دین پر توجہ، مسلسل توبہ، صحبتِ صالح اور دوسروں کی عزت و تکریم لازم ہے، سید ہجویر نے اپنے موقف پر استدلال کے لیے جو منہج اپنایا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

آپ قرآنی آیات، احادیث، اقوالِ سلف، حکایات، نصیحت آموز اسباق، اشعار، اور ذاتی استدلالات اور مشاہدات سے متعلقہ موضوع کو واضح کرتے ہیں، آپ نے اس کتاب میں اصلاحِ معاشرہ کے لیے بہت ساری احادیث کو ذکر کیا ہے، جن کی تعداد تقریباً ڈیڑھ سو تک ہے، میرے موضوع کا عنوان چونکہ ”کشف المحجوب کی روشنی میں اصلاحِ معاشرہ کا منہج“ ہے، اس لیے میں نے کشف المحجوب کی احادیث کو ہی موضوع تحقیق بنایا ہے، ان احادیث میں سے جو براہِ راست اصلاحِ معاشرہ سے تعلق رکھتی ہیں، وہی میرا موضوع بحث ہیں، ان احادیث سے سید ہجویر نے کیسے استدلال کیا اور آج احادیث اور سید ہجویر کی تعلیمات کی روشنی میں اصلاحِ معاشرہ کیسے ممکن ہے؟ اس مضمون میں اس بحث کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

حدیث نمبر: 1

أخوف ما أخاف على أمتي، اتباع الهوى وطول الأمل. 1

اپنی امت کے بارے مجھے جس چیز کی بابت زیادہ خطرہ ہے وہ خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں باندھنا ہے۔
علامہ ابن حجر عسقلانیؒ کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ درج ذیل ہیں:

قال على ان أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسى الآخرة الا وان الدنيا ارتحلت مدبرة. 2

امام بخاری نے حضرت علی سے ہی درج ذیل الفاظ نقل کیے ہیں:

قال على ابن طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. 3

امام بخاریؒ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ بے شک آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں اور کل حساب کا دن ہوگا اور عمل کا نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدوں کے باندھنے کا ہے۔ خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ اور بے شک دنیا جانے والی ہے۔

سید ہجویر کا منہج:

سید ہجویر نے اس حدیث مبارکہ کو باب فی فرقہم و مذاہبہم و آیاتہم و حکایتہم میں بحث الکلام فی حقیقۃ الہوی کے تحت ذکر کیا ہے۔ اس بحث میں آپ نے دو آیات قرآنیہ، ایک حدیث مبارکہ، ایک قول شیخ، ایک حکایت سے استدلال کیا ہے اور اپنا ذاتی استدلال اور سبق بھی ذکر کیا ہے۔

آیت نمبر: 1

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 4

اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور (اپنے) نفس کو (بری) خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی (اس) کا ٹھکانہ ہے۔

آیت نمبر: 2

افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ و اضلہ اللہ۔ 5

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی (نفسانی) خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ ٹھہرا دیا ہے۔ سید ہجویر رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مجاہد از ابن عباس می آرد اندر تفسیر قول خدای عزوجل ای ان الہوی الہ معبود۔ 6

حضرت عبداللہ بن عباس سے بطریق مجاہد اس آیت کے بارے تفسیر سے کہ یہاں مراد کہ خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ قول شیخ:

لان من ركبها هلك ومن خالفها ملك۔ 7

جس نے خواہش کی پیروی کی وہ ہلاک ہوا، اور جس نے اس کے خلاف کیا وہ مالک ہوا (یعنی ایمان کو بچانے والا ہے) سید ہجویر کا موقف:

وپیوستہ مر بندہ راد عوتی میباشد از عقل و دعوتی از ہوی، آنکہ متابع دعوت عقل باشد بایمان و توحید رسد و آنکہ متابع دعوت ہوی بود بضلالت و کفران رسد۔ پس حجاب و اصلان و رفعتگاہ مریدان و محل اعراض طالبان ہوی است و مامورست بندہ بخلاف کردن و منہی ازار تکاب برآں۔ 8

بندہ کے لیے ہمیشہ دو دعوتیں ہوتی ہیں ایک عقل کی طرف سے دوسری نفس کی طرف سے، جو عقل کی دعوت کو قبول کر کے اس کا پیروکار ہو گیا وہ ایمان دار ہو گیا اور جو نفس کی دعوت کو قبول کر کے اس کا تابع فرمان ہو گیا وہ گمراہی اور کفر میں پڑ گیا۔ پس ”ہوی“ و اصلوں کے لیے حجاب، غافلوں کے لیے جائے قیام اور طالبوں کے لیے محل اعراض ہے۔ بندہ کو اس کے خلاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے

ارتکاب سے روکا گیا ہے۔

سبق:

وای برآں کہ دون حق ہواوی وی معبود وی است و ہمہ اوروز و شب طلب رضای ہواوی وی است۔ 9
یعنی افسوس ہے اس شخص پر جس نے حق تعالیٰ کے علاوہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا کر، رات دن اپنی طاقتیں اس کو حاصل کرنے میں صرف کر دیں۔

حکایت:

ابراہیم خواص گوید: وقتی شنیدم کہ اندر روم راہبی ہست کہ ہفتاد سال است تا بردیری نشسته بنگم رہبانیت، گفتتم ای عجب شرط رہبانیت را چہل سال بود و این مرد بچہ مشرب ہفتاد سال بران دیر بیار امیدست؟! قصد وی کردم، چون بزودیک دیرش رسیدم در بچہ بی باز کرد و مرا گفت: یا ابراہیم! دانستم بچہ کار آمدہ بی، من اندرین دیر نہ براہبی نشسته ام، درین ہفتاد سال کہ من سگی دارم باہواوی شوریدہ اندرینجا نشسته ام سگ رانی میکشم و شروی از خلق باز میدارم والا من نہ آنم چون این سخن از او شنیدم گفتتم: بار خدا یا! قادری کہ اندر عین ضلالت بندہ را طریق صواب دھی و راہ راست کرامت کنی مرا گفت: یا ابراہیم! چند مردمان را طلب کنی؟ برو خود را طلب کن چون یافتی پاسبان خود باش کہ ہر روز این ہوی سہ سد و شست گونہ جامہء الہیت پوشد و بندہ را بضلالت دعوت کند۔ 10

حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سنا کہ روم میں ایک راہب ہے جو ستر سال سے کلیسا میں زہد و رہبانیت میں مشغول ہے۔ میں نے کہا تعجب ہے کہ رہبانیت کی شرط تو چالیس سال ہوتی ہے یہ آدم زاد کس مذہب پر ستر سال سے اس گرجا میں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب میں اس کے گرجا کے قریب پہنچا تو اس نے کھڑکی کھول کر مجھ سے کہا اے ابراہیم میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے آئے ہو۔ میں اس جگہ رہبانیت کی غرض سے ستر سال سے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرے پاس ایک کتا ہے جو خواہش میں سرکش ہے میں اس کتے کی رکھوالی کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں ورنہ ایسا نہ ہوتا جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو خدا سے عرض کیا اے خدا تو قادر ہے کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے شخص کو بھی صحیح طریقہ اور راہ راست سے نوازتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابراہیم! کب تک تم لوگوں کی طلب میں رہو گے جاؤ اپنے آپ کو طلب کرو جب تم اپنے کو پا جاؤ تو اس کی نگہبانی کرو کیونکہ ہر روز یہ ہوا تین سو ساٹھ قسم کی الوہیت کا لباس پہن کر بندے کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے۔

اصلاح معاشرہ کے لیے مستنبط مسائل و نصائح:

ط انسان کی عمر محدود اور تمنائیں غیر محدود ہیں۔

ط انسان مر جاتا ہے مگر اس کی آرزوئیں ختم نہیں ہوتیں۔

کہتے ہیں انسان کا ایسی شے حاصل کرنے کا ارادہ کرنا جس کا حصول ممکن ہے اور جب حصول ممکن نہ رہے تو وہ تمنائے۔

ط امید شیطان کا حربہ ہے وہ اس کے ذریعے سے انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر دنیا کی طرف مبذول کروا دیتا ہے اور انسان کا دین برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ط لمبی امید دھوکے کا نام ہے۔

ط خواہشات کی پیروی انسان کا دل حق سے پھیر دیتی ہے جبکہ لمبی امید کو ششوں کو دنیا کی طرف لگا دیتی ہے۔

ط اس آدمی پر تعجب ہے جو فانی دنیا میں الجھ جائے اور باقی رہنے والی آخرت کی فکر نہ کرے۔

ط دل کا سخت ہونا، امید کا لمبا ہونا اور دنیا کا حریص ہونا بد بختی کی علامت ہے۔

ط لمبی امیدوں سے دل سخت ہوتے ہیں۔

ط امیدوں کا کم ہونا دل کو روشن کرتا ہے اس سے موت کی تیاری پر دل اللہ کی اطاعت کی طرف جھکتا ہے۔

ط امیدوں کا قلیل ہونا غموں کو کم کرتا ہے۔

ط علماء کا کتابیں لکھنے، مسائل بیان کرنے کے لیے اور دین کی تشریح و تعبیر کے لیے لمبی امید کرنا مذموم نہیں ہے۔

ط دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے۔

ط انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتیں۔

حدیث نمبر: 2

اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين 11

اے میرے اللہ! مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما اور روز قیامت مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔

یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ 12

سید ہجویر کا منہج:

سید ہجویر نے یہ حدیث مبارکہ باب ”در بیان فقر“ میں بیان کی ہے۔ اس بحث میں سید ہجویر نے پانچ آیات قرآنیہ تین احادیث مبارکہ، گیارہ

اقوال سلف اور ایک حکایت سے فقر کے موضوع پر استدلال کیا ہے، ان تمام کی تفصیل درج ذیل ہے۔

آیات قرآنیہ:

1. للفقراء الذين أحصر وافي سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف 13

ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تو نگر (امیر) خیال کرتا ہے بوجہ ان کے نہ سوال کرنے کے۔

2. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء 14

اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔

3. تتجأفی جنوبہم عن المضاجع یدعون رہم خوفًا وطعًا۔ 15

ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔

4. ولا تطرد الذین یدعون رہم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ 16

اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے ہوئے۔

5. ولا تعد عینک عنہم ترید زینة الحیوة الدنیاء۔ 17

اور نہ پلٹیں آپ کی نگاہیں ان سے۔ کیا آپ چاہتے ہیں دنیوی زندگی کی رینت؟

احادیث مبارکہ:

1. ادنوا منی احبالی فیقول الملائكة من احباءک فیقول اللہ فقراء المساکین۔ 18

میرے محبوبوں کو میرے قریب کرو۔ فرشتے عرض کریں گے کون تیرے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسکین فقراء ہیں۔

2. الفقیر عز لاهلہ۔ 19

فقرا اپنے اہل کیلئے باعث عزت ہے۔

حکایت:

ایک درویش کی کسی بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا مجھ سے اپنی کوئی حاجت مانگو۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے پوچھا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہا میرے دو غلام ہیں۔ یہ دونوں تیرے آقا ہیں ایک حرص اور دوسرا امید و تمنا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الفقیر عز لاهلہ (فقیر اس کے اہل کے لیے موجب عزت ہے) پس جو چیز اہل کے لیے موجب عزت ہوتی ہے وہ نااہل کے لیے باعث ذلت بن جاتی ہے۔ فقیر کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو ذلیل حرکتوں سے بچائے اور اپنے حال کو خلل سے محفوظ رکھے۔ نہ بدن معصیت و لغزش میں پڑے اور نہ خلل و آفت اپنی جان پر راہ پائے چونکہ اس کی ظاہری حالت ظاہری نعمتوں میں مستغرق ہو اور اس کا باطن باطنی نعمتوں سے آراستہ ہو۔ تاکہ اس کا جسم روحانیت اور اس کا دل ربانی انوار کا منبع ہو۔ نہ خلق کا اس سے علاقہ ہو اور نہ آدمیت کی اس سے نسبت ہو۔ یہاں تک کہ وہ خلق سے علاقہ رکھنے اور آدمیت کی نسبت رکھنے سے بے نیاز و فقیر ہو۔ اور اس جہاں کی ملکیت اور آخرت میں درجات کی خواہش سے دل کو تو نگر نہ کرے اور جانے کہ دونوں جہاں اس کے فقر کے ترازو کے پلہ میں چھڑکے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ (جب فقر کی یہ حالت ہو گئی) تو اس کا ایک سانس بھی دونوں جہاں میں سمانہیں سکتا۔ 20

اقوال سلف:

فقرا اور فقیر کی تعریف و کیفیت کے بارے میں آپ نے گیارہ اقوال سلف ذکر کیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

- 1- فقیر وہ ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور کوئی شے اسے خلل میں مبتلا نہ کرے، نہ وہ دنیاوی اسباب کے ہونے سے غنی ہو اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو۔ اسباب کا ہونا یا نہ ہونا اس کے فقر کے نزدیک یکساں ہو۔
 - 2- فقیر وہ نہیں جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل آرزوؤں اور تمناؤں سے خالی ہو۔
 - 3- فقر کی علامت فقر کے چلے جانے سے ڈرنا ہے۔
 - 4- فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے اسرار کی حفاظت کرے، اپنے نفس کو بچائے اور اس کے فرائض کو ادا کرے۔
 - 5- سب سے افضل مقام یہ ہے کہ فقر پر صبر کو مضبوطی سے تھامے۔
 - 6- فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا آرام نہیں پاتا۔
 - 7- فقیر کی تعریف یہ ہے کہ نہ ہونے کے وقت خاموش رہے، جب پاس ہو تو خرچ کرے اور جب موجود ہو تو پریشان رہے۔
 - 8- ہر شکل و صورت سے دل کا خالی کرنا فقر ہے۔
 - 9- فقر بلا کا سمندر ہے اور تمام بلائیں عزت ہیں۔
 - 10- اے گروہ فقراء! تم کو لوگ خدا کے ساتھ باخدا پہچانتے ہیں اور اس کی خاطر تمہاری توقیر کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ جب تم خلوت میں اس کے ساتھ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔
 - 11- بغیر وجود کے عدم کا نام کفر ہے۔ 21
- اصلاح معاشرہ کے لیے مستنبط مسائل و نصوص:
- ط آقا کریم ﷺ کو مسکینوں سے محبت ہے اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صالحینؑ بھی مسکین سے محبت کرتے ہیں۔
- ط مؤمن فقیر، غنی سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا۔
- ط قیمت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب مسکین ہوں گے۔
- ط مسکین و یتیم اور فقیر کی ہر حال میں مدد کرنی چاہیے۔
- ط نبی کریم ﷺ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ فقر کی طرف مائل ہو۔
- ط اللہ تعالیٰ مؤمن فقیر سے محبت کرتا ہے۔
- ط مسکین کا خیال نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔
- ط جو مسکین، یتیم، فقراء اور دوسرے ضعیف لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔
- ط ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں مسکین، غرباء، فقراء اور دوسرے حاجت مندوں کی خدمت کرنی چاہیے۔

حدیث نمبر: 3

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له»۔ 22

گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔

سید ججویر کا منہج:

سید ججویر نے یہ حدیث مبارکہ ”باب التوبہ وبتعلق بها“ میں ذکر کی ہے توبہ کی بحث میں آپ نے آٹھ آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ، دو حکایات، عربی شعر اور لغت سے اس کے معنی و مفہوم پر استدلال کیا ہے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

آیات قرآنیہ:

1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا۔ 23

”ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔“

2- تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 24

”اللہ کی طرف توبہ کرو، اے مسلمانوں سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔“

3- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ 25

”بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے زیادہ پاکیزگی والوں کو۔“

4- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ 26

”جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والادل لایا۔“

5- نَعْمَ الْعِبَادَ إِنَّهُ أُوَّابٍ۔ 27

”کتنا اچھا بندہ ہے کی ہر حال میں خوب رجوع کرتا ہے۔“

6- تَبَّتْ إِلَيْكَ۔ 28

”میں تیری طرف رجوع لایا۔“

7- فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ 29

”بندہ نے فعل پر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔“

8- وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَالذُّنُوبَ بِهِمْ۔ 30

”اور وہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔“

احادیث مبارکہ:

1۔ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تأئب۔ 31

”اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ جو آدمی توبہ کرے۔“

2۔ عنوان بالا والی حدیث مبارکہ

3۔ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تأئب۔ 32

”اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ جو آدمی توبہ کرے۔“

4۔ اذا احب اللہ عبدالن یضرب ذنب۔ 33

”جب اللہ تعالیٰ بندہ کو محبوب بنا لیتا ہے تو اسے گناہ ہر گز نقصان نہیں پہنچاتا۔“

شعر:

اذ اذقت، ما اذنبت؛ قالت هجیبة حیاتک ذنب لا یقاس به ذنب۔ 34

جب تو نے کہا: میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا تیری زندگی سراپا گناہ ہے گناہ کو اس پر قیاس نہ کر۔

حکایت نمبر: 1

وابو عمرو و نجید رضی اللہ عنہما گفت من ابتدا توبہ کردم اندر مجلس ابو عثمان حیری و یک چند گاہ بر آن بودم آنگاہ اندر دلم معصیت را متقاضی پدیدار آمد مرا آنرا متابع شدم و از صحبت این پیر اعراض کردم و ہر کجا کہ و رابدیدی از تشویر، بگریختمی تا مرا نبیند، روزی ناگاہ بدور سیدم، مرا گفت ”ای پسر بادشمنان خود صحبت مکن مگر آنگاہ کہ معصوم باشی، از آنچه دشمن عیب تو بیند و چون معیوب باشی دشمن شاد گردد و چون معصوم باشی اندوہلگین گردد و اگر ترائی باید کہ معصیت کنی بزردیک ما آئی تا مابلاء تو بکشیم و تو دشمن کام نگرد،“ گفت دلم از گناہ سیر شد و توبہ درست گشت۔ 35

حضرت عمرو و نجید رحمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابتداء میں حضرت ابو عثمان حیری کی مجلس میں توبہ کی اور اس پر کچھ عرصہ قائم رہا پھر میرے دل میں معصیت کی چاہت پیدا ہوئی اور میں نے ارتکاب کر لیا اور اس بزرگ کی صحبت سے روگرداں ہو گیا، جب میں انہیں دور سے دیکھتا تو میں شرمندہ ہو کر بھاگ جاتا کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ اتفاقاً میرا ان سے آمناسا منا ہو گیا انہوں نے فرمایا اے فرزند! تو اپنے دشمنوں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کر مگر اس وقت جب تم معصوم ہو جاؤ۔ اس لیے کہ دشمن تمہارے عیب کو دیکھتا ہے اور تم عیب دار نظر آتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے اور جب تم گناہ سے معصوم ہوتے ہو تو وہ غمزدہ ہوتا ہے اگر تمہاری خواہش یہی ہے کہ معصیت آلود رہو تو ہمارے پاس آیا کرو تا کہ ہم تمہاری مصیبت کو ٹال دیں، اور تمہارے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ پھر میرا دل گناہ سے سیر ہو گیا اور گناہ سے توبہ صحیح ہو گئی۔

حکایت نمبر: 2

و نیز شنیدم کہ یکی از معاصی توبہ کرد و باز بسر آن بازگشت آن گاہ پشیمان شد، روزی را بان خود گفت کہ: اگر بدر گاہ باز آیم چگونہ باشد؟ ہا تفتی آواز داد: اطعتنا فشکرناک ثم ترکتنا فامھلناک فان عدت الینا قبلناک (مار اطاعت داشتی ترا شکر کردیم، بیوفائی کردی و مارا بگذاشتی ترا مہلت دادیم ، اکنون اگر باز آئی ترا قبول کنیم)۔ کنون باز گردیم باقاویل مشائخ رضی اللہ عنہم۔ 36

میں نے سنا کہ ایک شخص نے گناہوں سے توبہ کی اس کے بعد پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا اس وقت وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں کہا میں پھر آؤں تو میرا حال کیا ہوگا ہائف نے آواز دی ”اطعتنا فشکرناک ثم ترکتنا فامھلناک فان عدت الینا قبلناک (تو نے ہماری اطاعت کی ہم نے اسے قبول کیا۔ پھر تو نے بے وفائی کی اور ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے مہلت دی اب پھر اگر تو توبہ کرے اور ہماری طرف واپس آئے تو ہم پھر تجھے قبول کر لیں گے)

اصلاح معاشرہ کے لیے مستنبط مسائل و نصائح:

ط صدق دل سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

ط توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

ط ہر توبہ قبول ہوتی ہے۔

ط توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دیئے جاتے ہیں۔

ط توبہ کرنے والے کو اس گناہ پر عذاب نہیں ہوگا۔

ط گناہ کرنے کے بعد نادم و شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے۔

ط اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

ط ہمیں صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔

ط عبادت کے طالب کے لیے پہلا درجہ طہارت ہے اسی طرح راہ حق کے سالک کے لیے پہلا درجہ توبہ ہے۔

ط توبہ تائید ربانی اور معاصی فعل جسمانی ہے۔

حدیث نمبر: 4

العینان تزنیان۔ 37

آنکھیں بھی زنا کی مرتکب ہوتی ہیں

امام مسلم کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ فالعینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستمتاع، واللسان زناہما الکلام، والیدان زناہما

البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. 38

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

پس آنکھوں کا زنا حرام چیزوں کا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام باتوں کا سننا ہے، زبان کا زنا حرام بات کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا حرام چیز کا پکڑنا ہے اور پیروں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے دل خواہش اور تمنا کرتا ہے جب کہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔
سید ہجویر کا منہج:

آپ نے اس حدیث مبارکہ کو باب ”السمع وما يتعلق به“ کے عنوان کے تحت نقل کیا ہے۔ آپ نے اس بحث میں احادیث مبارکہ، ایک شعر اور دو ذاتی استدلال بیان کیے ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

احادیث مبارکہ:

1. ان من الشعر لحكمة. 39

”بلاشبہ بعض شعر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔“

2. قال استنشدني رسول الله ﷺ هل تردى من شعر امية بن ابي الصلت شيئا فأنشدتكم ماءة قافية فجعلت كلما مررت على

بيت قال هية فقال رسول الله ﷺ كان ان يسلم في الشعر. 40

وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھ سے شعر سنانے کے بارے میں فرمایا کہ کیا امیہ بن ابی الصلت کے کچھ اشعار یاد ہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں اور ایک سو شعر سنائے ہر شعر کے بعد حضور فرماتے اور سناؤ۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شعر میں محفوظ رہا۔
شعر:

الاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. 41

خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اور ہر نعمت یقیناً زائل ہونے والی ہے باطل ہے۔

سید ہجویر کا مؤقف:

1۔ لوگ اس میں بڑی غلطی میں مبتلا ہے ایک گروہ تو ہر قسم کے شعر سننے کو مطلقاً حرام کہتا ہے اور رات دن مسلمانوں کی غیبت میں مبتلا ہے۔ اور ایک گروہ سب کو حلال کہتا ہے اور دن رات زلف، خال اور معشوقوں کے احوال کے سننے میں مشغول رہتا ہے۔ 42

2۔ جب جاہل صوفیوں نے سننے والوں کو سماع میں مستغرق دیکھا اور ان کو سماع میں پایا تو ان کے حال پر گمان کرنے لگے کہ یہ نفس کے لیے سماع میں مشغول ہیں۔ جب ان کو (صوفیاء) اس میں دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ حلال ہے۔ اگر حلال نہ ہوتا تو وہ نہ کرتے انہی کی تقید میں کرنے لگے اور ظاہر کو پکڑ لیا۔ اور باطن کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور قوم کو بھی ہلاک کر دیا یہ بھی زمانہ کی ایک آفت ہے۔ 43

اصلاح معاشرہ کے لیے مستنبط مسائل و نصائح:

ط بری نظر سے دیکھنا بھی زنا کی طرح ہے۔

ط آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں پر زنا کا اطلاق مجازاً ہے نہ کی حقیقتاً۔

ط ان اعضاء کے عمل کی وجہ سے حد جاری نہ ہوگی جب تک کہ شرمگاہ کا زنا نہ پایا جائے۔

ط کسی کے گھر بغیر اجازت دیکھنا جائز نہیں ہے۔

ط اپنے گھروں کے پردوں کا خود اہل خانہ کو بھی انتظام کرنا چاہیے اور گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے۔

ط بغیر ارادہ کے اگر نظر پڑ جائے تو شرمگاہ معاف ہے۔

ط ایک نظر بلا قصد معاف اور دوسری اور اس کے بعد یا مسلسل ایک نظر سے دیکھنا گناہ ہے۔

ط محرمات کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہیں البتہ مطلع کرنا اور اجازت لینا افضل اور باعثِ ثواب ہے اور غیر محرم کا کسی صورت

بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔

ط جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہے انسان وہی عمل کرے گا۔

ط آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں یہ شرمگاہوں کے زنا کا سبب ہیں اس لیے ان پر قابو رکھنا ضروری ہے۔

ط بری نیت سے کسی کو چھونا بھی گناہ ہے۔

ط نامحرموں کو دیکھنے اور چھونے کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ ان صورتوں میں حدود شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں تو یہ کھلی گمراہی اور بے دینی

ہے۔

ط اگر کوئی شخص حرام باتوں کو سن کر اور حرام چیزوں کو دیکھ کر کہے کہ میں اس میں حق کا متلاشی ہوں تو ایسا کہنے والا کافر اور زندیق ہے۔

خلاصہ مضمون

انسان کی عمر محدود اور تمنائیں غیر محدود ہیں انسان مر جاتا ہے مگر اس کی آرزوئیں ختم نہیں ہوتیں امید شیطان کا حربہ ہے وہ اس کے ذریعے سے انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر دنیا کی طرف مبذول کروا دیتا ہے اور انسان کا دین برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خواہشات کی پیروی انسان کا دل حق سے پھیر دیتی ہے جبکہ لمبی امید کوششوں کو دنیا کی طرف لگا دیتی ہے اس آدمی پر تعجب ہے جو فانی دنیا میں الجھ جائے اور باقی رہنے والی آخرت کی فکر نہ کرے دل کا سخت ہونا، امید کا لمبا ہونا اور دنیا کا حریص ہونا بد بختی کی علامت ہے لمبی امیدوں سے دل سخت ہوتے ہیں امیدوں کا کم ہونا دل کو روشن کرتا ہے اس سے موت کی تیاری پر دل اللہ کی اطاعت کی طرف جھکتا ہے دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتیں مؤمن فقیر، غنی سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب مسکین ہوں گے مسکین و یتیم اور فقیر کی ہر حال میں مدد کرنی چاہیے نبی کریم ﷺ کی محبت کی علامت

یہ ہے کہ بندہ فقر کی طرف مائل ہو اللہ تعالیٰ مؤمن فقیر سے محبت کرتا ہے مسکین کا خیال نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو مساکین، یتیم، فقراء اور دوسرے ضعیف لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں مساکین، غرباء، فقراء اور دوسرے حاجت مندوں کی خدمت کرنی چاہیے آقا کریم ﷺ کو مسکینوں سے محبت ہے اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صالحین بھی مساکین سے محبت کرتے ہیں۔ صدق دل سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے۔ توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دیئے جاتے ہیں توبہ کرنے والے کو اس گناہ پر عذاب نہیں ہو گا گناہ کرنے بعد نادام و شر مندہ ہونا بھی توبہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ہمیں صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے بری نظر سے دیکھنا بھی زنا کی طرح ہے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں پر زنا کا اطلاق مجازاً ہے نہ کی حقیقت کسی کے گھر بغیر اجازت دیکھنا جائز نہیں ہے اپنے گھروں کے پردوں کا خود اہل خانہ کو بھی انتظام کرنا چاہیے اور گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے بغیر ارادہ کے اگر نظر پڑ جائے تو شرعاً معاف ہے ایک نظر بلا قصد معاف اور دوسری اور اس کے بعد یا مسلسل ایک نظر سے دیکھنا گناہ ہے محرمات کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہیں البتہ مطلع کرنا اور اجازت لینا افضل اور باعثِ ثواب ہے اور غیر محرم کا کسی صورت بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے بری نیت سے کسی کو چھونا بھی گناہ ہے۔

حوالہ جات

- 1- ہجویری، عثمان بن علی، کشف المحجوب، مطبوعہ تصوف فاؤنڈیشن، 1418ھ، لاہور، ص 185
- 2- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، شہاب الدین، فتح الباری، شرح صحیح بخاری، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 2003ء بیروت، لبنان، ج 3، ص 348
- 3- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح بخاری، کتاب: الرقاق، باب فی الال و طولہ، دار الکتب العربی، بیروت، لبنان، ص 1308
- 4- النزعت 40:79
- 5- الجاثیہ 23:45
- 6- کشف المحجوب، ص 185
- 7- ابن عباس، عبد اللہ، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی، ص 530
- 8- کشف المحجوب، ص 185
- 9- ایضاً
- 10- ایضاً ص 186
- 11- ایضاً، ص 49
- 12- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، الجامع الترمذی، رقم 2352، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، لبنان، 1423ھ/2002ء، ص 299
- 13- البقرۃ 2:273

- 14۔ النحل 16:75
- 15۔ السجدة 32:16
- 16۔ الانعام 6:52
- 17۔ الكهف 18:28
- 18۔ زبیدی، محمد بن محمد، اتحاف السعاده المتقين، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، لبنان، ج 9، ص 278،
- 19۔ غزالی، محمد بن محمد، ابو حامد، احیاء علوم الدین، مطبوعہ مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر، 1346ھ، ج 5، ص 45
- 20۔ جویری، عثمان بن علی، کشف المحجوب، ص 20
- 21۔ ایضاً، ص 26-20
- 22۔ ایضاً، ص 285
- 23۔ التحريم 66:18
- 24۔ النور 24:31
- 25۔ البقرة 2:222
- 26۔ الكهف 18:33
- 27۔ ص 38:44
- 28۔ الاعراف 7:143
- 29۔ البقرة 2:37
- 30۔ آل عمران 3:135
- 31۔ ہندی، علی متقی، علاء الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، رقم، 43101، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ج 15، ص 332
- 32۔ ہندی، علی متقی، علاء الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، رقم، 43101، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ج 15، ص 332،
- 33۔ غزالی، محمد بن محمد، ابو حامد، احیاء علوم الدین، مطبوعہ مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر، 1346ھ، ج 5، ص 220
- 34۔ جویری، عثمان بن علی، کشف المحجوب، ص 260
- 35۔ ایضاً، ص 261
- 36۔ ایضاً
- 37۔ ایضاً، ص 347
- 38۔ مسلم، ابن حجاج، القشیری ابوالحسین، صحیح مسلم، القدر، رقم 6753-6754، مطبوعہ دار الکتب العربی، بیروت، لبنان، 1249ھ/2008ء، ص 1095
- 39۔ مسلم، ابن حجاج، القشیری ابوالحسین، صحیح مسلم، کتاب: الشعر، باب: فی انشاد الشعر، رقم 5885، ص 954
- 40۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح بخاری، مناقب الانصار، رقم 3841، ص 775
- 41۔ ایضاً، ص 354

347-البيضاء، ص 42

43-البيضاء

References

1. Hajweri, Uthman b. 'Ali, Kashf al-Mahzab, Tasawwuf Foundation, 1418AH, Lahore, p.185
 2. Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad b. 'Ali, Shahab al-Din, Fath al-Bari, Sharh Sahih Bukhari, Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah , Beirut, 2003, Beirut, Vol.3, p.348
 3. Al-Bukhaari, Muhammad ibn Isma'il, al-Jami al-Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Raqaq, Bab fi al-'Amal wa'tula, Dar-ul-Qabal-Arabi, Beirut, Lebanon, p.1308
 4. 40:79 النزعت
 5. Al-Jathiyah 23:45
 6. Discover the Hidden, 185
 7. Ibn Abbas, Abdullah, Tanvir al-Maqbas fi Tafsir Ibn Abbas, Ancient Library , Karachi, p. 530
 8. Discover the Hidden, 185
 9. Ibid
 10. Ibid , 186.
 11. Ibid., p. 49
 12. Tirmidhi, Muhammad bin Isa, Abu Isa, al-Jami al-Tirmidhi, vol. 2352, Dar al-Mu'rifa, Beirut, Lebanon, 1423/2002, p.929
 13. Al-Baqara 273:2
 14. Bees75:16
 15. Sajdah 16:32
 16. Anaam 6:52
 17. Al-Khaf 28:18
 18. Zubaydi, Muhammad bin Muhammad, Ithaaf al-Sa'adat al-Mutaqeen, Dar-ul-Fikr, Beirut, Lebanon, vol.9, p.278.
 19. Ghazali, Muhammad bin Muhammad, Abu Hamid, Ahya'ul-Ulum al-Din, Mustafa al-Babi al-Halabi, Egypt, 1346AH, vol.5, p.45
 20. Hajweri, Uthman ibn 'Ali, Kashf al-Mahzab, p. 20
 21. Ibid., pp.26-20
 22. Ibid., p. 285
 23. 1 Lahram18:66
 24. An-Noor31:24
 25. Cows222:2
 26. Alkaff 33:18
 27. P.44:38
 28. Al-A'raf143:7
 29. Cows 37:2
 30. Al-Imran135:3
 31. Hindi, Ali Mutaqi, Ala-ud-Din, Kanz-ul-Amal fi Sunan al-Aqwal wal-Qarib, 43101, Maktaba Rahmania, Lahore, vol.15, p.332
 32. Hindi, Ali Mutaqi, Ala-ud-Din, Kanz al-Amal fi Sunan al-Aqwal wa'l-Aqsa, Vol.43101, Maktaba Rahmania, Lahore, vol.15, p.332.
 33. Ghazali, Muhammad bin Muhammad, Abu Hamid, Ahya'ul-Ulum al-Din, Mustafa al-Babi al-Halabi, Egypt, 1346AH, vol.5, p.220
 34. Hajweri, Uthman b. 'Ali, Kashf al-Mahzab, p. 260
 35. Ibid., p. 261
-

-
36. Ibid.
 37. Ibid., p. 347
 38. Muslim, Ibn Hajjaj, al-Qashiri Abu al-Husayn, Sahih Muslim, al-Qadr,6753-6754, Dar-ul-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1249/2008, p.1095
 39. Muslim, Ibn Hajjaj, al-Qashiri Abu al-Husayn, Sahih Muslim, Kitab al-Sha'ar, Bab: Fi Anshad al-Sha'ar, Vol. 5885, p. 954
 40. Bukhari, Muhammad bin Isma'il, Al-Jami al-Sahih Bukhari, Manaqib al-Ansar, Vol. 3841, p. 775
 41. Ibid, 354
 42. Ibid., p. 347
 43. Ibid
-